

Voo

*Kayo Henriky Lima da Silva**

Licenciado e Mestre em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Atua como Professor nas escolas Corujinha e Habilis.

 <https://orcid.org/0000-0001-8945-8525>

Recebido em 07 mai. 2024. **Aprovado** em 05 fev. 2025.

Como citar esta produção artística:

SILVA, Kayo Henriky Lima da. Voo. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 14, n. 1, e2371, abr. 2024.
DOI: 10.5281/zenodo.17809503

Enquanto eu volto neste avião

Renasce em mim

A perseguição

Das angústias

Que lá deixei

Quando no avião

Embarquei

Rumo à cidade nova

Queria vê-los lá de cima

Como vi aquele lugar

Mas esses sentimentos

Devaneios

Insistem em puxar

Para o chão

*

 kayoriky@hotmail.com

Ou para mais abaixo dele

Trazendo à memória

A minha própria prisão

Que a mente revela

Em sua solidão